

ЗАМОНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Турсунова Зарнигор Рустамовна

Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети

Менежмент кафедраси таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812512>

Аннотация: Ушбу мақолада ишлаб чиқариш тузилмаларилари, ишлаб чиқариш жараёнлари, ишлаб чиқаришнинг мамалакат иқтисодиётидаги ўрни, ишлаб чиқаришни ташкил этиш, ишлаб чиқариш ҳақида маълумот берилган. Шунингдек Ўзбекистонда ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш жараёнига таъсир этувчи омиллар борасида фикрлар келтирилган.

Калит сўзлар: Ишлаб чиқариш, ишлаб чиқариш тузилмалари, ишлаб чиқариш жараёни, ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш.

Замонавий ишлаб чиқариш хом ашё, материаллар, ярим тайёр маҳсулотлар ва бошқа меҳнат буюмларини жамият эҳтиёжларини қондирадиган тайёр маҳсулотга айлантиришнинг мураккаб жараёнидир.

Муайян турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун корхонада амалга ошириладиган одамлар ва асбобларнинг барча ҳаракатлари йиғиндиси ишлаб чиқариш жараёни деб аталади.

Ишлаб чиқариш жараёнининг асосий қисми меҳнат объектларининг ҳолатини ўзгартириш ва аниқлаш учун мақсадли ҳаракатларни ўз ичига олган технологик жараёнлардир. Технологик жараёнларни амалга ошириш жараёнида меҳнат объектларининг геометрик шакллари, ўлчамлари ва физик-кимёвий хусусиятларида ўзгаришлар содир бўлади.

Ишлаб чиқариш жараёни технологик жараёнлар билан бир қаторда меҳнат объектларининг геометрик шакллари, ўлчамлари ёки физик-кимёвий хусусиятларини ўзгартириш ёки уларнинг сифатини текширишни мақсад қилиб қўймайдиган технологик бўлмаган жараёнларни ҳам ўз ичига олади. Бундай жараёнларга транспорт, омборхона, юклаш ва тушириш, териш ва бошқа баъзи операциялар ва жараёнлар киради.

Ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат жараёнлари табиий жараёнлар билан бирлаштирилиб, унда инсон аралашувисиз табиий кучлар таъсирида меҳнат объектларининг ўзгариши содир бўлади (масалан, бўялган қисмларни ҳавода қуритиш, қуймаларни совутиш, қуйма қисмларнинг қариши ва бошқалар).

Ишлаб чиқариш жараёнларининг хилма-хиллиги. Мақсадлари ва ишлаб чиқаришдаги ролига кўра жараёнлар асосий, ёрдамчи ва хизмат кўрсатишга бўлинади.

Асосий ишлаб чиқариш жараёнлари корхона томонидан ишлаб чиқарилган асосий маҳсулотлар ишлаб чиқариладиган жараёнлардир. Машинасозликдаги асосий жараёнларнинг натижаси корхонанинг ишлаб чиқариш дастурини ташкил этувчи ва унинг ихтисослашувига мос келадиган машиналар, аппаратлар ва асбобларни ишлаб чиқариш, шунингдек, истеъмолчига етказиб бериш учун улар учун эҳтиёт қисмларни ишлаб чиқаришдир.

Ёрдамчи жараёнларга асосий жараёнларнинг узлуксиз ишлашини таъминловчи жараёнлар киради. Уларнинг натижаси корхонанинг ўзида ишлатиладиган маҳсулотлардир. Ёрдамчи жараёнларга ускуналарни таъмирлаш, асбоб-ускуналарни ишлаб чиқариш, буг ўва сиқилган ҳаво ишлаб чиқариш ва бошқалар киради.

Хизмат кўрсатиш жараёнлари — бу асосий ва ёрдамчи жараёнларнинг нормал ишлаши учун зарур бўлган хизматлар бажариладиган жараёнлар. Буларга, масалан, ташиш, сақлаш, қисмларни танлаш ва йиғиш жараёнлари ва бошқалар киради.

Замонавий шароитда, айниқса автоматлаштирилган ишлаб чиқаришда асосий ва хизмат кўрсатиш жараёнларини бирлаштириш тенденцияси мавжуд. Шундай қилиб, мослашувчан автоматлаштирилган комплексларда асосий, йиғиш, омбор ва транспорт операциялари ягона жараёнга бирлаштирилади.

Асосий жараёнлар мажмуаси асосий ишлаб чиқаришни ташкил қилади. Машинасозлик корхоналарида асосий ишлаб чиқариш уч босқичдан иборат: харид қилиш, қайта ишлаш ва йиғиш. Ишлаб чиқариш жараёни босқичи — бу ишлаб чиқариш жараёнининг маълум бир қисмининг тугалланишини тавсифловчи ва меҳнат предметининг бир сифат ҳолатидан иккинчисига ўтиши билан боғлиқ бўлган жараёнлар ва ишлар мажмуасидир .

Харид қилиш босқичи бланкаларни олиш жараёнларини ўз ичига олади — материалларни кесиш, қуйиш, штамплаш. Қайта ишлаш босқичи бланкаларни тайёр қисмларга айлантириш жараёнларини ўз ичига олади: ишлов бериш, иссиқлик билан ишлов бериш, бўяш ва электроқаплама ва бошқалар. Йиғиш босқичи ишлаб чиқариш жараёнининг якуний қисмидир. У бутловчи қисмлар ва тайёр маҳсулотларни йиғиш, машиналар

ва асбобларни созлаш ва тузатиш, уларни синовдан ўтказишни ўз ичига олади.

Асосий, ёрдамчи ва хизмат кўрсатиш жараёнларининг таркиби ва ўзаро боғлиқлиги ишлаб чиқариш жараёнининг тузилишини ташкил қилади.

Ташкилий жиҳатдан ишлаб чиқариш жараёнлари оддий ва мураккабга бўлинади. Оддий ишлаб чиқариш жараёнлари — бу оддий меҳнат объектида кетма-кет бажариладиган ҳаракатлардан иборат. Масалан, бир қисм ёки бир хил қисмлар партиясини ишлаб чиқариш жараёни. Мураккаб жараён — бу кўплаб меҳнат объектларида амалга ошириладиган оддий жараёнларнинг комбинацияси. Масалан, йиғиш бирлиги ёки бутун маҳсулотни ишлаб чиқариш жараёни.

Ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш билан боғлиқ фаолият. Саноат маҳсулотларининг яратилишига олиб келадиган хилма-хил ишлаб чиқариш жараёнлари тўғри ташкил этилиши, уларнинг самарали ишлашини таъминлаган ҳолда, юқори сифатли маҳсулотларнинг аниқ турларини ва халқ хўжалиги ва мамлакат аҳолиси эҳтиёжларини қондирадиган миқдорда ишлаб чиқаришни таъминлаши керак.

Ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш одамлар, меҳнат қуроллари ва буюмларини моддий неъматларни ишлаб чиқаришнинг ягона жараёнига бирлаштириш, шунингдек, асосий, ёрдамчи ва хизмат кўрсатиш жараёнларининг макон ва вақт бўйича оқилона уйғунлигини таъминлашдан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Коласс Б. Корхонанинг молиявий фаолиятини бошқариш. Муаммолар, тушунчалар ва усуллар: Дарслик . нафақа / Таржима. Француз тилидан Эд. Проф. МЕН КИРИШМАН. Цоколова. — М .: Молия, БИРЛИК, 1997. — 576 п.
2. Уилямсон, Оливер Э. (1975), Бозорлар ва иерархиялар: таҳлил ва монополияга қарши оқибатлар, Нью-Ёрк, Тҳе Фрээ Пресс.
3. Инқирозга қарши бошқарув: Дарслик / Эд. ЭМ. ЭМ. Короткова.- М.: ИНФРА-М — 2003.-432б
4. Россия: ўсишнинг янги манбалари. ХИ Красноярск иқтисодий форумининг "Россия: ўсишнинг янги манбалари" ҳисоботи, 2014 йил 27 февралдан 1 мартгача. СМАСФ. — ТсМАКП, Аналитик марказ лойиҳа идораси, Красноярск, 2014 йил — 42 п.

5. Миллер А.Э. Ишлаб чиқариш тузилмаларининг интеграциялашган ўзаро таъсирининг муқобил вариантларини ўрганиш // Омск университети ахборотномаси. "Иқтисодиёт" церийаси. — 2013. — Но 3. Б. 105-113.
6. Пустйникова Э.В. Корпоратив манфаатларни мувофиқлаштиришга комплекс ёндашув // Симбирск илмий бюллетени. 2012. № 2(8). 113-121-бетлар.
7. Иқтисодий интеграция / С.А. Хавина // Буюк рус энтциклопедияси : [35 жилдда] / ч. эд. Ю. С. Осипов . — М .: Буюк рус энтциклопедияси, 2004-2017.

